

**A Study on the Restoration of the Rear Hall and Flanking Halls of
the Cheng Tang Temple in Xishangfang, Changzi County – Modular
Systems in Ancient Chinese Architecture(西上坊成汤庙后殿并挟殿)**

徐小刚

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: **10.5281/zenodo.19657297**

Abstract:The inscription on the stele at the Cheng Tang Temple in Xishangfang records that ‘the rear hall and flanking halls are nine zhang and five chi in width, three zhang and eight chi in depth, and three zhang and five chi in height at the centre, with the sides reduced by one-tenth’. This paper examines examples such as the main hall of Huilong Temple in Pingshun, the main hall of the Beima Jade Emperor Temple in Lingchuan, the main hall of the Two Immortals Temple in Jincheng (Nan Village), and the western side hall of the Sanrong Temple in Beishichao, Changzhi. Through comparative analysis of these examples, a reconstruction of the rear hall and flanking halls of the Chengtang Temple in Xishangfang has been undertaken.

Keywords:Chengtang Temple, Xishangfang;The rear hall and the side halls;
Construction Chi; Proportions.

摘要: 西上坊成汤庙碑文记载, “后殿并挟殿广九丈五尺, 深三丈八尺, 中高三丈五尺, 左右减十之一”, 梳理了平顺回龙寺大殿、陵川北马玉皇庙大殿, 晋城(南村)二仙庙正殿、长治北石槽三峻庙西配殿等实例。通过实例对比, 对西上坊成汤庙后殿并挟殿进行了复原。

长子西上坊成汤庙后殿并挟殿复原研究-中国古代建筑模数

一、从碑刻说起

长子县西上坊村汤王庙正殿廊下有一块金代碑刻，记录了金正隆二年庙宇重修后的布局，且记载了各单体建筑的占地尺寸和高度，这是非常难得之处。其中“后殿并挟殿广九丈五尺，深三丈八尺，中高三丈五尺，左右减十之一”^[1]。庙宇现状仅存一坐正殿，后殿及两侧廊庑等皆犁为农田。若想复原庙宇，只能根据碑文记录，参考同期遗构，相互印证，且先复原后殿。有几坐遗构与后殿体量相似，外形和大木作框架尺寸也有共同之处，一是北马玉皇庙大殿，二是平顺回龙寺大殿，三是晋城南村二仙庙。另有一坐小体量建筑或与后殿样式有关联，此殿是长治北石槽三峻庙西配殿。以下将分别进行探讨。

二、平顺回龙寺大殿

1、概况

这座殿是北京大学考古文博学院首先发现的，2001年他们的学生在山西平顺实习，偶然发现了回龙寺，仅存一坐大殿，用于堆放村里的木料。2003年发表了《山西平顺回龙寺测绘调研报告》^[2]，公布了一些测绘数据，本文关于此殿的所有数据皆引用于此，以下简称文献2。2006年回龙寺列入全国重点文物保护单位名单，时代信息为金。

山西现存遗构普遍使用的营造尺在296毫米左右。如西上坊成汤庙前殿的尺长296毫米^[3]，大同华严寺大雄宝殿的尺长也是296毫米^[4]。同时金代遗构多使用了建筑模数和大小尺制度^{[3][4]}。一尺是基本模数，4小寸和0.4小寸是分模数。每尺是10寸，也是12小寸。以下将延续此思路进行拟合。

2、柱底平面与营造尺

柱头平面数据如图1、表1。大殿和柱网平面只有柱底数据，按296毫米大致估算，依柱间整数尺。其通面阔是32.5尺，明间面阔11.5尺，面阔次间10.5尺。通进深28尺，进深次间8尺，进深心间12尺。以柱间整数尺规则推算各间的营造尺，再求均值，尺长为297.443毫米。考察文献2，并没有提供柱头数据，但从图纸可知前檐柱存在明显内倾。所以此殿有檐柱侧脚。如此大殿的柱头平面在会略小于柱底，营造尺也在296毫米左右。以下将以296毫米尺长进一步分析。

表1 回龙寺大殿面阔进深与材推算营造尺

原始数据		推算营造尺					备注
构件	毫米	假想尺	推算尺长	折回毫米	小寸	相似率	
柱底平面	面阔明间	3430	11.5	298.261	3420.60	138.00	99.73%
	进深心间	3570	12	297.500	3569.32	144.00	99.98%
	面阔次间	3115	10.5	296.667	3123.15	126.00	100.26%
	进深次间	2380	8	297.500	2379.54	96.00	
	通面阔	9660	32.5	297.231	9666.90	390.00	100.07%
	通进深	8330	28	297.500	8328.41	336.00	99.98%
营造尺均值			297.443				

山西平顺回龙寺测绘调研报告

3、高度方向与架道划分

其他数据非常不全面，只有前檐柱高和栌斗底至撩檐搏底数据，一并列如表 2，且进行估算拟合。前檐柱高数据非常明确，从台明至柱顶 2610 毫米，折算为 105.8 小寸，取整为 106 小寸，合 8.833 尺，不是整数。

营造尺：296毫米									备注
	原始数			拟合值				相似率	
	毫米	折大寸	折小寸	小寸	大寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数		
单材高	200	6.757	8.108	8	6.667	2	20	98.667%	文献2、P53 -54
前檐柱高	2610	88.176	105.811	106	88.333	26.5	265	100.179%	
栌斗至撩檐搏底	975	32.939	39.527	40	33.333	10	100	101.197%	
阑额高	235	7.939	9.527	9.6	8	2.4	24	100.766%	
阑额宽	70	2.365	2.838	2.8	2.333	0.7	7	98.667%	
悬山出际	1000	33.784	40.541	48	40	12	120		估算
屋架举高				96	80	1.5	15		
栌斗平欹				6	5	1.5	15		
单材实拍拱				8	6.667	2	20		
单材枋				8	6.667	2	20		
槲				4	3.333	1	10		
耍头层				8	6.667	2	20		
槲				4	3.333	1	10		
替木和撩檐搏				12	10	3	30		
柱头到撩檐搏上				50	41.667	12.5	125		
柱底至撩檐搏上				156	130	39	390		
大木作通高				252	210	63	630		

估算栌斗底至撩檐搏各层如图 2。第一层栌斗平欹为 6 小寸。其上第二层是十字相交的实拍拱，估算为一个单材 8 小寸，这层在外跳头由昂形构件占据了一些，本质还是一层材。第三层是枋(隐刻拱)与昂形构件相交，占据一足材。第四层是前廊答牵和三椽椳，也是一足材，第五层是撩檐搏和替木，也算做一足材。如图 2、3，前檐柱高 106 小寸，栌底皮 132 小寸是 11 尺，撩檐搏上皮 156 小寸，恰是 13 尺。

图2 平顺回龙寺大殿前檐铺作示意图

图3 平顺回龙寺大殿仰样示意图

文献 2 中前檐铺作外跳 35 份，这是法式语境下的表述，但没有每份的毫米数。以单材 200 毫米做为 15 份，每份为 13.334 毫米。折算前檐铺作外跳是 466.7 毫米，约为 18.9 小寸，勉强可拟合为 20 小寸。文献 2 的其他数据也是用份数表述，但相互之间缺少联系和逻辑关

联，数据非常不完整，文献 2 记录前后檐步架道平长是不对称设计，前后撩檐搏高不相等。若强行进行这种折算不严谨。以下将不过多纠缠于细节，将从整体和宏观角度考量，进行拟合。

假设前檐铺作外跳 20 小寸，平梁出跳也是 20 小寸。那么前后撩檐搏距是 356 小寸。文献 2 记录屋举约为 4 举 1，按前后撩檐搏距 356 小寸计，屋举应为 89 小寸合 7.416 尺。向大拟合屋举为 8 尺。如图 3、4，撩檐搏高 13 尺与屋举 8 尺是比例为黄金分割。撩檐搏高与脊搏高的比例也是黄金分割。

当然以上均是估算，面对数据不明，原构有改易，从建筑整体出发，铺作外跳有可能跳出 24 小寸，合 2 尺，平梁出跳也是 24 小寸。也有可能平梁仅跳出 16 小寸，前檐步大于后檐步平长。估算足材是 12 小寸，恰一尺，单材 8 小寸，槲为 4 小寸。

4、出际与通面阔

估算出际檐飞如图 3、4。前檐平出拟合为 48 小寸，后檐平出 48 小寸，那么前后占地 452 小寸，合 376.66 寸，约为 38 尺。两山出际估算为 4 尺，则殿宇东西为 40.5 尺。殿基高估算为 2 尺。法式中三间殿屋的鸱吻高 5 尺至 5.5 尺，此殿要小于法式的殿屋，参照法式设定鸱吻净高为 5 尺。则脊搏至鸱吻拒雀上皮为 7 尺，殿通高为 3 丈，撩檐搏高是其一半。

三、北马玉皇庙大殿

1、概况

北马玉皇庙位于山西省陵川县北马村，2013 年列入第七批国全重点文物保护单位，时代信息为金、清。大殿五开间，前檐是七铺作单抄三下昂，计心造，正面看气势宏大，从建筑尺度考量，这坐殿与平顺回龙寺大殿有相似之处。

这坐殿的研究清华最为深入。刘畅先生的《山西北马玉皇庙》进行了专题分析[5]，并公布了较详细的测绘数据，以下简称文献 5。《中国古建筑测绘十年 2000-2010》中刊行了许多测绘图纸[6]，以下简称文献 6。

2、推算营造尺

同西上坊汤王庙正殿和平顺回龙寺,这坐殿是金代遗构,其营造尺也应在 296 毫米左右。文献 5 有一部分数据是精细测量。将这些数据开列如表 3,假设为小寸,各自推算营造尺,最大为 300.21 毫米,最小是 295.548 毫米,均值是 297 毫米。且以此为准进行拟合。

	推算营造尺长				验证尺长		备注
	毫米	假设为小寸	假设为寸	推算尺长	折回毫米	相似率	
一间广	3064	124	103.333	296.516	3062.800	99.961%	文献3、P52、未设侧脚
五间广	15320	620	516.667	296.516	15314.000	99.961%	
檐步	1527	62	51.667	295.548	1531.400	100.288%	文献3、P53
金步	1401	56	46.667	300.214	1383.200	98.729%	
脊步	1527	62	51.667	295.548	1531.400	100.288%	
前后柱间距	7197	292	243.333	295.767	7212.400	100.214%	文献3、P54, 均值
材宽	119.8	4.8	4.000	299.500	118.560	98.965%	文献3、P59
内檐小瓜子拱材宽	98.8	4	3.333	296.400	98.800	100.000%	
均值				297.001			

3、柱网平面与架道

文献 5 中分析中,现状数据体现不出柱的侧脚,只能以无侧脚计算各开间和进深。相关数据如表 3、如图 5。面阔五间的间广相同,都是 124 小寸,五间通面阔 620 小寸,均不是整数寸。这是以 4 小寸倍数设定的。进深两柱,柱间距 292 小寸,也不是整数寸,与面阔的设定规则相同,是 4 小寸的倍数。

图5 陵川北马玉皇庙大殿柱头平面示意图

此殿前后檐铺作不同,前檐是单杪三昂七铺作,后檐铺作出一跳是四铺作,相关数据如表 4。前后撩檐椽距是 360 小寸,合三丈,这个数据较回龙寺的 356 小寸大殿略大。

文献 5 中明确此殿是对称分布架道,据原始数,拟合脊步为 62 小寸,金步 56 小寸,檐步平长 62 小寸。显然这是根据前后撩檐椽距,重新分配了架首,这种重新分配是抛开柱网进行的。两个脊步平长共计 124 小寸,这也是平梁的心长,与面阔的开间同。然后再分配金步平长 56 小寸,这是 14 个 4 小寸。余下 62 小寸是檐步平长。如图 6。

表4 北马玉皇庙大殿数据

营造尺：297毫米							
	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	相似率	
一间广	3064	103.165	123.798	124	103.333	100.163%	文献5、P52、标未设侧脚
五间广	15320	515.825	618.990	620	516.667	100.163%	
檐步	1527	51.414	61.697	62	51.667	100.491%	文献5、P53
金步	1401	47.172	56.606	56	46.667	98.929%	
脊步	1527	51.414	61.697	62	51.667	100.491%	P54, 均值
前后柱间	7197	242.323	290.788	292	243.333	100.417%	
后柱至后撩	378	12.727	15.273	16	13.333	104.762%	文献5、P54
材宽	119.8	4.034	4.840	4.8	4	99.165%	文献5、P59
内檐小瓜子材宽	98.8	3.327	3.992	4	3.333	100.202%	
一跳	362.4	12.202	14.642	14.4	12	98.344%	文献5、P60
二跳	339.9	11.444	13.733	13.6	11.333	99.029%	
三跳	300.3	10.111	12.133	12	10	98.901%	
四跳	300.3	10.111	12.133	12	10	98.901%	
总跳	1302.9	43.869	52.642	52	43.333	98.780%	
铺作高	241.9	8.145	9.774	10	8.333	102.315%	文献5、P62, 指足材高
头昂垂高	256.3	8.630	10.356	10	8.333	96.567%	P62
昂广均值	305.6	10.290	12.347	12	10	97.186%	
约台明上皮至脊瓦上皮	8805	296.465	355.758	356	296.667	100.068%	文献6、P370
前后柱间	7215	242.929	291.515	292	243.333	100.166%	文献6、P373
左右瓦头间距	18055	607.912	729.495	732	610	100.343%	
前后瓦头距	11288	380.067	456.081	456	380	99.982%	
脊步	1530	51.515	61.818	62	51.667	100.294%	
金步	1377	46.364	55.636	56	46.667	100.654%	
檐步	1530	51.515	61.818	62	51.667	100.294%	
前后撩檐搏距	8874	298.788	358.545	360	300	100.406%	
前上檐出	1736	58.451	70.141		0	0.000%	
后上檐出	678	22.828	27.394		0	0.000%	
左出际	1288	43.367	52.040	50	41.667	96.079%	
右出际	1360	45.791	54.949	50	41.667	90.993%	
通面阔	15407	518.754	622.505	620	516.667	99.598%	文献6、P373
左一间广	3036	102.222	122.667	124	103.333	101.087%	
左二间广	3107	104.613	125.535	124	103.333	98.777%	
左三间广	3103	104.478	125.374	124	103.333	98.904%	
左四间广	3041	102.391	122.869	124	103.333	100.921%	
左五间广	3120	105.051	126.061	124	103.333	98.365%	
殿基	980	32.997	39.596	40	33.333	101.020%	
殿基	890	29.966	35.960	40	33.333	111.236%	文献6、374—376
殿基	980	32.997	39.596	40	33.333	101.020%	
前檐柱高				150	125	125	
后檐柱高				180	150	150	估算
前檐普拍枋				6	5	5	估算
前檐栌斗平欹				6	5	5	估算
五材四掣				47.2	39.333	39.333	估算
一掣				2.8	2.333	2.333	估算
替木				4	3.333	3.333	估算
搏				12	10	10	估算
前铺作高				78	65	65	估算
后普拍枋				6	5	5	估算
后栌斗平欹				6	5	5	估算
两足材				20	16.667	16.667	估算
替木				4	3.333	3.333	估算
搏				12	10	10	估算
后铺作高				48	40	40	估算
屋举				108	90	90	估算
大木通高				336	280	280	估算

图6 陵川北马玉皇庙大殿侧样示意图

如表 4、图 6，前檐铺作外跳为 52 小寸，后檐四铺作出跳为 16 小寸。

4、材

材宽数据均值为 119.8 毫米，折算为 4.8 小寸。另外内檐小瓜子拱的材宽是 98.8 毫米，拟合为 4 小寸。文献 5 记录材厚与足材的关系是两倍关系，拟合足材是 10 小寸，估算单材 7.2 小寸，掣为 2.8 小寸。

5、高度方向

文献 6 中有殿基高度，以室外地平计有两处 980 毫米，因地平不同，另一处 890 毫米，拟合为 40 小寸。如图 6、7。

图7 陵川北马玉皇庙大殿正视图示意图

没有找到柱高、铺作高、及通高数据，但文献 6 中有整体测绘图。大致察看，以台明地

平为准。阑额中点附近是 3658 毫米，约为 123 寸。檐口位置，大约在檐口瓦下和六椽檐下是 5189 毫米，约为 175 寸。残脊是预制脊瓦，预制脊底皮以下位置 8507 毫米，或 8523 毫米，约为 288 寸。正脊残损，无鸱吻，残脊正中有脊刹，脊刹残缺，仅余一根铁杆件，孤插脊上，目测若脊刹完整应高于两侧鸱吻。

据此估算拟合大木部分如图 6，前檐柱高 12.5 尺，前檐铺作高 6.5 尺，撩檐榑高 19 尺，屋举估算为 9 尺，大木作通高 28 尺。

脊榑至鸱吻上皮估算为 80 小寸约合 6.6 尺，殿台明 40 小寸。则从庙院地平至脊刹上皮为 38 尺。若始建时有脊刹，庙院地平到脊刹上皮至少应当是 40 尺以上。如图 7，两侧悬山出际估算为 50 小寸，则殿宇东西宽为 720 小寸，合 6 丈。

现状的前后檐飞平出不同，如表 4，文献 6 记录前檐自撩檐榑平出约为 70 小寸，这个数字已大于檐步平长 62 小寸，显然不合理。这是殿宇在大修前的样子，是解放后在檐下垒了一堵墙，将前檐铺作包于室内，扩大了室内空间，方便生产队使用。依檐步平长 62 小寸，估算从撩檐榑至檐头为 48 小寸。后檐也是 48 小寸

此殿的外形主参数拟合如图 6、7 如表 4。其高 38 尺、进深 38 尺、宽 60 尺。

6、铺作

拟合了大木作整体框架，再来看铺作细节。如表 4，前檐铺作外出四跳，文献 5 中各跳长的测量非常精细，以营造尺约束为一跳 14.4 小寸，二跳 13.6 小寸，三跳四跳各 12 小寸，总外跳 52 小寸。其中一二跳合计 28 小寸，这是 4 小寸的 7 倍。后檐铺作是四铺作出一跳，拟合为 16 小寸。如图 8。

图8 北马玉皇庙大殿前檐铺作示意图

文献 5 中铺作数据很精细，昂的垂高、材高、昂与柱心枋的交接也很精确，但其他如普拍枋、栌斗平欹、替木、榑径、各昂与斗的交接位置，昂尾位置则不明确。只能结合相关数据进行估算。如图 8，依据横平竖直的原则，前后撩檐榑高应平齐，六椽椽底皮也应水平，分层垒叠的材也应相等。那么，以六椽椽底皮为界，其上，前檐铺作只有替木和榑，后檐铺作也应只有一替一榑。外檐铺作各昂跳高不做计较，只需合理布置跳头斗子、瓜子拱和罗汉枋即可。估算拟合如图 6、7、8。前檐铺作高 78 小寸，合 6.5 尺，后檐铺作高 4 尺，合 48 小寸。

四、长治北石槽三峻庙西配殿

1、概况

长治市北石槽村中有一坐三峻庙，坐北向南，两进院落，我幼儿时曾多次在这里看戏玩耍。大约 80 年代庙院布局是两进院落，最南是一坐山门倒坐戏台，山门通道东边房间向南辟门做为村里加工粮食作坊。我幼时跟着大人去看戏，只在倒坐戏台前活动。庙院内印象模糊，有东西廊屋，或有几间房子在正殿位置做为库房，是否建国后建设的库房也不清楚，后院印象更模糊，只远观没住前走过。再几年庙外正南跨过正街修建了新式舞台，新剧场在一个大场院里，比庙院宽敞。之后庙会看戏都只在新剧场了。大约 1997 年之后，大庙重建，倒坐戏台改为八字山门，并向北推进了几米，显得村中的正街更宽。现正殿是新建的仿古建筑，较我幼时印象气派许多。东西各有六间廊屋，即东西配殿，现也彩绘一新。

北石槽村是旧时潞安府东城门外第一个村庄，离城很近，东靠百谷山口。此村是一个很早就有先民生活的地方，有深厚的历史传承。建国后考古工作者在此发现了新石器时代至夏商的遗址，命名为北石槽遗址。1960 年考古工作者在村西北清理了一座唐代砖室墓，墓志铭记载，墓主唐凤仪二年（公元 679 年）合葬于“州城东五里石槽村西北二里”。村中在添仓节和农历六月初六都有庙会，唱戏酬神，此传统一直沿续到现在。

西配殿，进深三柱四架椽，采用后三椽压前札牵形式。面阔六间分为南北两个三间组合，北三间略宽供奉关帝，南三间略窄供奉孔圣。吴静品先生对此殿有专文研究，在《长治北石槽三峻庙西配殿构造浅析》一文中刊发了一部分测绘数据，本文关于此殿的所有数据均源于此，以下简称文献 7。文献 7 认定此殿是元代遗构，元与金相差不远，营造技术有继承关系，在找不到其他遗构数据的情况下，且以此殿做为样本进行分析，摸索这种体量建筑的尺度规律。

2、柱网平面推算营造尺

各开间数据开列如表 5、图 9。间广及通进深假设为寸，分别推算营造尺，求得均值为 319.6 毫米，将假设的间广整数按营造尺 319.6 毫米折回毫米，与测绘数相似率在合理范围。相互逻辑关系证明营造是 319.6 毫米，六间殿总宽 55 尺，总深 22 尺。北三间宽 29 尺，北明间一丈，次间 9.5 尺。南三间宽 26 尺，南明间 9 尺，次间 8.5 尺。

原始数据		推算营造尺					备注
构件	毫米	假想寸	推算尺长	假想寸折毫米	相似率	整数小寸	
南一间广	2730	85	321.176	2716.498	99.505%	102	文献7
南二间广	2800	90	311.111	2876.292	102.725%	108	
南三间广	2730	85	321.176	2716.498	99.505%	102	
南三间总宽	8260	260	317.692	8309.289	100.597%	312	
北一间广	3030	95	318.947	3036.086	100.201%	114	
北二间广	3250	100	325.000	3195.880	98.335%	120	
北三间广	3050	95	321.053	3036.086	99.544%	114	
北三间总宽	9330	290	321.724	9268.053	99.336%	348	
通面阔	17590	550	319.818	17577.343	99.928%	660	
通进深	7000	220	318.182	7030.937	100.442%	264	
营造尺			319.6				

图9 长治北石槽三峻庙西配殿开间假想示意图

单位：小寸

3、材与高度数据

用材数据很杂乱，如表 6，大约一材造的有几处。前檐立栏、脊瓜柱的立栏、内柱立栏。立栏即是阑额，高约 6.8 小寸。柱头两道正心枋高约 7.2 小寸。叉手高约 7.6 小寸。按法式语境，提到材一般是单材，涉及构件权衡是表述为 N 材 M 枋。若以上几种均是单材，那足材应达到 10 小寸至 12 小寸。实际观察此殿枋材，规格不同，有些是足材，有些单材，如耍头则会大于一足材，叉手和阑额的材宽太小。文献 7 并没有对枋材进行记录，不能拟合出此殿标准枋材。

表6 北石槽三峻庙西配殿相关数据

		营造尺：391.6毫米					
	原始数			拟合数			
	毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	相似率	备注
殿基宽	18779	587.578	705.094	708	590	100.412%	文献7
通进深	7000	219.024	262.829	264	220	100.446%	
通高	6440	201.502	241.802	240	200	99.255%	
檐柱高	3380	105.757	126.909	126	105	99.284%	
金柱高	3840	120.150	144.180	144	120	99.875%	
内柱径	350	10.951	13.141	13.2	11	100.446%	
檐柱小径	220	6.884	8.260	8.4	7	101.691%	
檐柱大径	300	9.387	11.264	11.2	9.333	99.431%	
三椽椽高	520	16.270	19.524	19.2	16	98.338%	
三椽椽宽	250	7.822	9.387	9.4	7.833	100.141%	
平梁宽	200	6.258	7.509	7.6	6.333	101.207%	
平梁高	400	12.516	15.019	15.2	12.667	101.207%	
叉手宽	60	1.877	2.253	2.2	1.833	97.656%	
叉手高	200	6.258	7.509	7.6	6.333	101.207%	
正心枋高	195	6.101	7.322	7.2	6	98.338%	
正心枋宽	110	3.442	4.130	4	3.333	96.848%	
三道立栏高	180	5.632	6.758	6.8	5.667	100.615%	
三道立栏宽	60	1.877	2.253	2.2	1.833	97.656%	
博风板高	375	11.733	14.080	14	11.667	99.431%	
博风板厚	25	0.782	0.939	1	0.833	106.533%	
内外柱高差	460	14.393	17.272	此数存疑			

如图 11、12，两山出际 4 尺，殿南北宽为 63 尺。前后檐出各三尺，则东西占地为 3 丈。

图 12 长治北石槽三巉庙西配殿正视图假想示意图

如图 11、12，内外柱高差是一足材加一个普拍枋，合 12 小寸，合 1 尺。但与文献 7 记录的是 46 厘米，约 18 小寸，不符合，这里是存疑的。注意到此殿檐柱下有础及覆盆，猜测文献 7 测柱高时没有计算覆盆，内外柱高差应当是一个足材加一个普拍枋。那么檐柱高 11 尺与通面阔 55 尺、通进深 22 尺符合简明比例。若使用 10 小寸足材，铺作高为 44 小寸。屋举调整为 88 小寸。则大木通高为 22 尺，当然这些只是猜测。以现有数据仅估算出此殿的大概框架如图 11、12，与文献 7 的数据基本相符。

五、西上坊成汤庙后殿可能的情况

陵川北马玉皇庙和平顺回龙寺两个大殿非常相似，前后撩檐搏距约 3 丈，前后檐头距约 38 尺。与成汤庙碑文记载的“深三丈八尺”相近。同期遗构中体量相近的歇山建筑中能找到数据的，只有晋城(南村)二仙庙正殿^[8]，如图 13、14，南北套兽头距 468 小寸，合 39 尺，东西套兽头距 45 尺，通高 432 小寸合 36 尺。三处建筑的参数列于表 7，如图 1、2、3、4、5、6、7、8、13、14。

表7 四坐建筑参数的对比

	单位：尺					
	高	深	宽	柱头面阔	柱头进深	前后撩檐搏距
晋城(南村)二仙庙	36	39	45	27	21	26.33
平顺回龙寺	30	37.667	40.5	32.5	28	29.67
陵川北马玉皇庙	38	38	60	51.667	24.333	30
成汤庙后殿碑文记载	35	38	95	不详	不详	不详

单位：小寸

图 13 晋城二仙庙正殿正视示意图

单位：小寸

图 14 晋城二仙庙正殿侧视示意图

三殿与成汤庙后殿的高深要求相近，但并不完全符合成汤庙后殿的碑文描述，高、宽、进深三项参数与碑文略有不同。复原‘后殿并挟殿’需要解决三个问题。一是正殿并挟殿总宽是 95 尺，正殿占据的宽，要与挟殿宽协调。二是正殿与挟殿的交接，是独立的三坐建筑，还是一体的。三是挟殿的具体形态，是悬山还是歇山，亦或其他形式。

周妍和李路珂在《两宋时期建筑形体组合中的挟屋初探》一文中，对挟屋形态与相关词汇进行了梳理。其研究认为：“接屋连楼为“挟”，门阙旁出为“朵”，元及以后的词汇混用，出现了耳房、耳室等”[9]。各类挟殿的形式并不明确，在其开列的表 1 和表 2 中有各类正殿与挟屋的组合，悬山、歇山屋顶都有。两宋和金代的词汇中出现了挟亭、挟屋、挟殿、朵殿、两挟（夹）、挟、翼、朵观、朵（垛）楼、等各种称谓[9]。但不明确是何种样式与组合。看来只能分类讨论

1、后殿歇山殿样式

晋城(南村)二仙庙正殿是三间歇山殿宇，如图 13、14，体量与碑文描述相近。此殿高、宽和进深都调小一尺，则殿宽为 44 尺，进深 38 尺，高 35 尺，能符合碑文表述的进深和高度要求。留给两侧挟殿的空间为 51 尺，每个挟殿的宽不能大于 25.5 尺，殿间距若设定为 2 尺，则挟殿宽不能大于 23.5 尺，其柱头面阔更小。这么小的殿宇现存实例并无遗存，现分三种情况分析。

1.1 挟殿是歇山殿

若挟殿是歇山殿，稍大些的有二郎庙戏台和炎帝中庙的太子殿[10]。两个歇山殿的柱头面阔 16.5 尺，但套兽头距达到 33 尺和 31 尺。即使调小一些，其调整量也不会太大。因为这两个柱头面阔 16.5 尺的小殿整体外形比例优美，单纯调整套兽头距将破坏殿的比例关系。若突破 95 尺的总宽度，三殿并立，适当微调三殿的高宽倒是可行，如图 15，甚至可将三殿间距稍加大，殿间用矮廊连接。

从碑文记录来看，庙宇的建设是追求的殿宇广阔，门楼高大，容纳信众和献舞乐，重点是满足正殿前的赛社活动，追求场面宏大，讲排场。如果后殿是三坐歇山小殿，实际殿内的使用面积不算太大，只体现轻盈灵动，这种歇山构架要比悬山建筑复杂些，花费不小。这样三坐小殿并立，造型优美，前后左右四个方向都能展示，从庙宇布局看，后殿是庙宇最北边，后殿之后便是庙外，庙院围护后三殿之美不能完全展示。将三歇山殿组合置于庙宇主要活动场所之后，与前院的高大宽敞风格不符，不能体现其美，后殿应以简明敦素为主。综上，后殿不应是三坐歇山建筑并立。营造这样缥缈灵动的意境与整个庙宇的追求不符

图 15 三歇山殿并立样式

1.2 挟殿是独立悬山（晋城南村二仙庙正殿并挟殿样式）

1.2.1 晋城二仙庙挟殿的尺度

现存实例中有一处珍贵的正殿并挟殿样式，即晋城南村二仙庙。在《晋城二仙庙修缮工程竣工报告》中挟殿被称为‘耳殿’，本文所有测绘数据皆来源于此，以下简称文献 11，挟殿相关数据开列如表 8。将通面阔、通进深、间广等参数假设为整数寸或整数小寸，分别推算出营造尺，求均值为 29.554 厘米，再将假设的整数参数折回毫米，相似率在合理范围。如此可知营造长为 295.54 毫米。

	推算营造尺				拟合值		相似率	备注
	毫米	假设为寸	假设为小寸	尺长(厘米)	寸折回毫米			
通面阔	6520	220	264	29.636	6501.878	99.72%	文献11	
明间	2200	73.333	88	30.000	2167.293	98.51%		
次间	2160	73.333	88	29.455	2167.293	100.34%		
通进深	5470	185	222	29.568	5467.488	99.95%		
进深心间	3140	106.667	128	29.438	3152.426	100.40%		
进深后次间	1330	45	54	29.556	1329.930	99.99%		
进深前次间	990	33.333	40	29.700	985.133	99.51%		
铺作外跳	340	11.667	14	29.143	344.797	101.41%		
前后撩檐椽距	5800	196.667	236	29.492	5812.285	100.21%		
尺长均值				29.554				

再将挟殿其他数据开列如表 9。拟合如图 16、17、18，其主要参数如下：通面阔为 22 尺合 264 小寸，通进深 18.5 尺，面阔各间为 88 小寸，进深心间 128 小寸，进深前次间 40 小寸，进深后次间 54 小寸。前檐柱高 100 小寸，铺作高 44 小寸，屋举 72 小寸合 6 尺，大木作通高 18 尺。铺作外跳 14 小寸，前后撩檐椽距为 236 小寸。

	原始值			拟合值			相关度	备注
	毫米	寸	小寸	寸	小寸	0.4小寸倍数		
材宽	100	3.384	4.060	3.333	4	10	98.51%	文献11 P109-P110
单材	160	5.414	6.497	5.333	6.4	16	98.51%	
架	60	2.030	2.436	2	2.4	6	98.51%	
足材	220	7.444	8.933	7.333	8.8	22	98.51%	
椽斗平歇	110	3.722	4.466	3.667	4.4	11	98.51%	
替木+椽	255	8.628	10.354	8.667	10.4	26	100.44%	
椽斗底至撩檐椽上	805	27.238	32.686	27	32.4	81	99.13%	
地平至檐柱顶	2430	82.222	98.667	83.333	100	250	101.35%	
大额实际高	350	11.843	14.211	12	14.4	36	101.33%	
大额在铺作中净高	275	9.305	11.166	9.667	11.6	29	103.89%	
柱顶至撩檐椽上	1080	36.543	43.852	36.667	44	110	100.34%	
地平至撩檐椽上皮	3510	118.766	142.519	120	144	360	101.04%	
屋举	1720	58.199	69.838	60	72	180	103.10%	
地平至脊椽上	5230	176.964	212.357	180	216	540	101.72%	
脊椽上皮至脊刹上	1650	55.830	66.996	55	66	165	98.51%	
地平至脊刹上	6880	232.794	279.353	235	282	705	100.95%	
檐步平长	1330	45.002	54.003	45	54	135	99.99%	
脊步平长	1570	53.123	63.748	53	64	160	100.40%	
檐步举	720	24.362	29.235	26	31.2	78	106.72%	
脊步举	1000	33.836	40.604	34	40.8	102	100.48%	
出际	890	30.114	36.137	30	36	90	99.62%	
挟殿左右瓦头距	8300	280.842	337.010	280	336	840	99.70%	
正殿并挟殿通阔 (以两耳殿墙基外皮计)	28970	980.240	1176.287	966.667	1160	2900	98.62%	
正殿并挟殿通阔 (以两耳殿出际外皮计)				1000	1200	3000	估算	

图 1-6 晋城二仙庙耳殿平面示意图

图 1-7 晋城二仙庙耳殿侧视图示意图

图 1 8 晋城二仙庙耳殿正视示意图

1.2.2 晋城二仙庙挟殿年代

关于挟殿的年代,《晋城二仙庙修缮工程竣工报告》中认为是明代遗构(1918年重修)[11][P5]。但从搜集的资料来看,挟殿至少应为金代或金代之前,或与正殿的年代相差不多。原因如下:

此挟殿的营造尺 295.5 毫米,与二仙庙正殿的尺长 299 毫米相近。295.5 毫米的尺长是金代常见尺长,庙宇中廊屋营造尺 31.6 厘米、香亭的尺长 32 厘米,廊屋和香亭都是明清遗构,挟殿尺长与之相差很远。如表 9 中,两耳(挟)殿墙基外皮宽为 28970 毫米,约合 96 尺,以耳殿出际外皮估算为 100 尺,这是一个整数十丈,也是宙宇的宽度。效果如图 19、20。整体看这是一套设计。这说明挟殿的营造不应晚于金代,而与正殿的营造时间很近,或与正殿同期。

图 1 9 晋城南村二仙庙正殿并挟屋正视示意图

图 20 晋城南村二仙庙正殿并挟屋示意图

彭明浩先生在《地方祠庙中的前廊空间：晋城二仙庙宋代大殿原始格局分析》一文中认为此殿铺作具有金代中后期特点，依据是昂嘴形制：“柱头四铺作单昂，昂头较厚，中间起棱，昂下隐刻华头子，昂上令拱间出爵头状耍头，具有金代中后期的形制特点”。^[12]，这种理论的来源是徐怡涛先生的论文^[13]。彭明浩先生进一步认为：“两耳殿很可能在宋代挟屋的地盘上重修。”。

关于庙宇的营造史，有四坐宋碑记录了当时情况。《晋城二仙庙修缮工程竣工报告》^[11]、《晋城二仙庙小木作帐龕调查研究报告》^[14]，《“社”抑或“村”碑刻所见宋金晋东南地区民间祭祀组织形式初探》^[15]，都有稽录。相关事件节点梳理如表 10。

时间	碑文或依据	事件
绍圣四年(公元1097年)	新修二仙庙记	庙自绍圣四年(公元1097年)五月内下手。
绍圣四年(公元1097年)至政和七年(公元1117年)	新修二仙庙记	堡子头北弦，田宗地内，施地一所，充为庙基
建中靖国元年(公元1101年)	前檐东柱题记	施柱四条
崇宁五年(公元1106年)	神坛束腰石板题记	社众谢恩立铭，崔家社各发虔心砌殿。捐施砌筑神坛
大观元年(1107年)	二仙庙记	，以都维那田宗等为首，“度地于招贤管头村”，创建二仙庙
大观元年(1107年)	二仙庙记	正殿完工、塑像彩绘完工、诣灵山礼请其仙来斯庙矣
绍圣四年(公元1097年)至政和七年(公元1117年)	新修二仙庙记	挟屋行廊门楼五道周以垣墙，栽以松柏
北宋末期(十二世纪初)为上限，同时以十二世纪中叶(公元1140-1165年区间)的可能性为大。	《晋城二仙庙小木作帐龕调查研究报告》第108页	加建小木作帐龕

此庙宇的地基在绍圣四年(公元 1097 年)至政和七年(公元 1117 年)，由都维纳田宗捐施。晋城多丘陵，少有大片田地，多是这种依托地形，垒砌岸坝的形式开垦并平整土地。这块庙

基现在的状态东北三面庙基外的地势要低于庙院，庙基是用石块垒砌加固。基本状况与宋代捐施时样子相同，不会有大的变化，总宽依旧是 100 尺，恰为十丈。这说明当时选址时庙基与各建筑是有规划的，正殿并挟屋就是 100 尺。

崇宁五年（公元 1106 年）至大观元年（1107 年）正殿完工、塑像彩绘完工、诣灵山礼请其仙来斯庙矣。正殿营造尺 299 毫米，略大于金代常用尺长 296 毫米，也略大于挟殿的 295.5 毫米，说明正殿是不是金代遗构。现在的正殿及塑像文物部门认定为宋代，与碑文对应。

至政和七年(公元 1117 年)完成了挟屋、行廊、门楼、五道殿。并用围墙环绕，栽上松柏进行了绿化。此时完成了最初正殿并挟屋十丈的建设，并形成合院。此处的五道应是五道将军祠，是一座殿宇，因为五道信仰在金代及之前流行，陵川西溪二仙庙的金代碑刻表述庙宇建筑时也特意提到五道庵[16]。

北宋末期(十二世纪初)为上限，同时以十二世纪中叶(公元 1140-1165 年区间)的可能性为大。这段时期内完成了小木作账龕。

综上，二仙庙正殿并挟殿是一体规划设计，分别施工，挟殿略晚于正殿，挟殿限于宋末至金代。是非常珍贵的正殿并挟殿实例。

1.2.3 与长子西上坊成汤庙后殿的相似性

如图 16-20。西上坊成汤庙后殿并挟殿宽是 95 尺，南村二仙庙正殿并挟屋是 100 尺，显然不符合。另有不符合之处是高度，西上坊正殿高 35 尺，与南村二仙庙正殿相近。西上坊挟殿高度是减后殿十之一，应为 31.5 尺，南村二仙庙挟殿的大木作通高为 18 尺，再加殿基的鸱吻也不会达到 31.5 尺。

南村二仙庙正殿并挟屋与西上坊成汤庙后殿并挟殿有相似之处，但不完全相同。若正殿是歇山建筑，挟殿悬山，在总宽 95 尺内，正殿与挟殿只能檐口相接，连为一体，不是独立的三坐建筑并立。

1.3 挟殿悬山与歇山正殿檐口一体相接

周妍和李路珂两位先生的《两宋时期建筑形体组合中的挟屋初探》中对各种檐口交接情况进行了汇总[9]，让人收益匪浅。悬山挟殿与歇山正殿，可以在山面檐上相交，也可悬山脊插入歇山檐下。无论那种情况需要考虑两屋柱高、铺作高、撩檐搏、脊搏，两殿间距、交接位置等各方关系。显然悬山脊上皮低于歇山檐口下皮最简单，但对两殿高度影响太大，悬山屋脊过低，适用于正殿与低矮连廊相接的情况。碑文中明确两殿高差 3.5 尺，须在檐上交接。

这种檐上交接形式现存实有一处珍贵实例，即玉泉东岳庙正殿与东挟殿，且正殿与挟殿都是金代遗构。如图 21，正殿是三间歇山殿，面阔和进深都是三间，进深 6 架椽。挟殿是悬山，进深也是六架椽，但进深较正殿小许多。两殿都不施普拍枋，檐柱上都是四铺作。如图 21，悬山殿贴近歇山殿的山面，甚至悬山殿与歇山殿共用前角柱，悬山殿的西山架与歇山东檐步相交，正侧椽子相交，须在正侧屋坡相交处做天沟用于排水。从图 21 看，正殿檐柱远高于挟殿，并且正殿台明也高于挟殿台明，正殿与挟殿两个檐柱头的高差足以容纳挟殿的四铺作斗拱及椽子瓦件。两殿都以脊搏记高差，则远不止三尺五寸。因为挟殿脊搏上有椽子、灰泥、望板、瓦作、脊瓦。正殿脊搏则有博风板包裹，这些构件叠加应看不见悬鱼。现状可见正殿悬鱼，所以西上坊成汤庙后殿并挟殿应与玉泉东岳庙有区别。

网友阿哲供图

玉泉东岳庙正殿与挟屋交接

图 21 玉泉东岳庙正殿与挟屋交接

当然檐口相交的情况不只以上这处实例的处理方法，尚有许多宋金界画可参考。根据汤王殿前碑文记录，正殿与挟殿的高差为 3.5 尺，殿的前后占地仅 38 尺，这个体量很小。正殿的山面檐口要与挟殿的悬山顶相交，这种情况下，必须精准设计，至少要关注以下问题。3.5 尺的高差要合理布列柱网，两殿通进深相同，还是挟殿通进深缩小尺寸，或是挟殿直接减少架道。两殿的角柱铺作如何做到不冲突，后殿与挟殿是否可以共用山面柱，两殿的檐柱高差设计为多少，两殿角柱之间留多少距离。两殿的举屋折屋如何设定，屋瓦相交处须做天

沟。

这种歇山檐口与悬山出际相交的样式，其结构复杂。通常结构复杂，为的是样式精美，则造价会提升，同时会影响其他功能(例如瓦坡相接处需要设置天沟，天沟易渗漏，需勤维护。为了满足檐口相接，需调整柱网布列、檐高、屋举、铺作高和柱高，进而影响室内空间)。如前所述，此庙宇是为迎神赛社，重点在正殿之前的区域，后殿的精美繁复不是甲方需求。暂且先排除这种样式。

2、后殿悬山殿样式

2.1 三坐悬山殿相互独立

2.1.1 三坐悬山殿的间广划分

后殿并挟殿总宽 95 尺，若后殿与挟殿各自独立，须计各殿出际和殿间隙。如表 11 中列出两个方案。

		方案一		方案二			
		各部尺寸	柱头面阔	合计	各部尺寸	柱头面阔	合计
挟屋 右三间	出际	4	19.5	27.5	3	22	28
	次间	5.75			7		
	明间	8			8		
	次间	5.75			7		
	出际	4			3		
间隙		3		3	1.5		1.5
正殿 中三间	出际	4	26	34	4	28	36
	次间	8			9		
	明间	10			10		
	次间	8			9		
	出际	4			4		
间隙		3		3	1.5		1.5
挟屋 右三间	出际	4	19.5	27.5	3	22	28
	次间	5.75			7		
	明间	8			8		
	次间	5.75			7		
	出际	4			3		
合计		95		95	95		95

方案一，中三间柱头面阔 26 尺，包括出际总宽 34 尺。两殿间隙留三尺。挟殿包括出际只有 27.5 尺，挟殿柱头通面阔只有 19.5 尺。

方案二，正殿也是三间，正殿柱头面阔 28 尺，包括出际 36 尺。挟殿柱头面阔 22 尺，包括出际 28 尺。殿间距 1.5 尺。这个间广排布基本是图 19（晋城二仙庙正殿与挟殿）的翻版。

比较以上两方案，方案二合理一些，因为间广的分配更宽一些，挟殿的间广有实例。三殿独立，无需考虑三殿的檐口交接，结构独立。

2.1.2 是否存在一套四铺作、五铺作的常用计算规则

平顺回龙寺和北马玉皇庙两个大殿是悬山建筑。南北进深约 38 尺，基本符合碑文描述，但高度与碑文不同，需参考两殿大木作框架调整高度。比较平顺回龙寺、北马玉皇庙和晋城(南村)二仙庙的三个殿，其高度方向似乎存在一套常规样式，三个殿是在此基本形态基础上调整变化而来。

使用五铺作，铺作高为 5 尺，檐柱高 10 尺，撩檐椽高为 15 尺，按黄金分割比例脊椽为 24.27 尺，按 5 比 8 的比例脊椽设定为 24 尺，晋城(南村)二仙庙正殿基本符合这种设定，如图 13、14。

使用四铺作，铺作高 4 尺，柱高 9 尺，撩檐榑高 13 尺，按黄金分割比脊榑设定 21 尺，平顺回龙寺大殿基本符合这种形态，只是铺作使用了一实拍拱加一个类假昂样式，如图 3。

两种形态的高差约是 3 尺，正殿与挟殿各加两尺台明。正殿用五铺作，大木作高是 24 尺，加 9 尺鸱吻，通高是 35 尺。挟殿用四铺作，大木作 21 尺，加 8.5 尺鸱吻，通高是 31.5 尺。这一套组合基本符合碑文描述。

这套组合的材都是一尺足材，五铺作的栌斗平欹为 5 寸，榑和替木共 15 寸，两跳华栱和一层令栱合计三层足材计 30 寸，五铺作高为 5 尺。四铺作减一层足材恰 4 尺。这套组合都没有计普拍枋，比如此庙（西上坊汤王庙）的正殿计普拍枋铺作高为 55 尺。诚然用材不同，这套组合将如何变化，则需讨论，当面对三间或五间殿宇时，不失为一种简便和宏观计算规则，在此基础上随宜变通。且以此做为一个框架性的计算方法，以下将依此进行复原。

2.1.3 正殿五铺作、挟殿四铺作形式

考虑到成汤庙五间前殿使用了一尺(12 小寸)足材，后殿并挟殿的体量小，只能使用 10 小寸足材。与北马玉皇庙正殿用材类似，材宽选用 4.8 小寸，栿 2.8 小寸，单材 7.2 小寸，足材 10 小寸。

后殿的进深如图 22，表 12。进深心间 140 小寸，进深次间 96 小寸，通进深 332 小寸。前檐铺作五铺作跳出 28 小寸，后檐是把头交项造。同平顺回龙寺和北马玉皇庙，架道重新划分，前后撩檐榑距是 360 小寸合 30 尺，前后檐的瓦头距是 38 尺。

		柱头间划分		架道划分		
		小寸	寸		小寸	寸
正殿进深分配	前次间	96	80	前檐步	96	80
	前半心间	70	58.333	前脊步	84	70
	后半心间	70	58.333	后脊步	84	70
	后次间	96	80	后檐步	96	80
	通进深	332	276.667			
	铺作外跳	28	23.333			
	前后撩檐心距	360	300	总步长	360	300
		柱头间划分		架道划分		
		小寸	寸		小寸	寸
挟殿进深分配	前次间	78	65	前檐步	78	65
	前半心间	66	55	前脊步	74	61.667
	后半心间	66	55	后脊步	74	61.667
	后次间	78	65	后檐步	78	65
	通进深	288	240			
	铺作外跳	16	13.333			
	前后撩檐心距	304	253.333	总步长	304	253.333

挟殿的进深较正殿缩进，通进深为 288 小寸，各架道也随之缩小。前檐铺作采用四铺作，跳出 16 小寸。后檐铺作仍然采用把头交项造。同样进行架道的重新划分。

此方案中存在一些疑惑。挟殿柱头进深 24 尺，要大于通面阔 22 尺，不甚合理。法式规定挟殿用材要小于正殿，如图 23、24，长治潞安府城隍庙中殿、寝宫等实例中，挟殿用材也是小于正殿。所以图 22 的方案尚有疑惑。需解决面阔与进深协调问题，面阔各间与进深各间协调必然关联柱高、屋高问题，又涉及铺作和材等。仅凭图 22 难以自圆其说，此处仅将“是否存在一套四铺作、五铺作的常用计算规则”做为一种猜测提出，有待进一步探索。

三坐悬山殿相互独立样式的可能性仍然存在，只是各间广、进深、柱高、檐高、通高、铺作、用材等这些参数需进一步研究。

图 23 潞安府城隍庙寝宫交耳殿

图 24 潞安府城隍庙中殿并耳殿

2.2 三坐悬山殿实际相交建筑进深相同（类玉泉东岳庙形式）

如图 21。玉泉东岳庙的正殿和挟殿都使用了四铺作，只用了阑额不施普拍枋。挟殿的屋檐低于正殿的阑额，两殿的转角铺作上下相错。现状是挟殿阑额插入正殿角柱，借用了正殿的角柱，靠正殿角柱又设一根挟殿角柱进行支护，其上设栌斗，安铺作。这个模式的核心是正挟两殿的角柱高差能容下挟殿铺作及檐瓦。

如图 25。设定后殿和挟殿的进深相同，架道也相同，屋举等参数相同。用材同北马玉皇庙大殿，足材也是 10 小寸，铺作高都是 44 小寸，铺作出跳 16 小寸。只是柱高不同，两殿檐柱高差为 48 小寸，合 4 尺，两殿对应位置各榑高差也是 4 尺。三殿面阔各间设定如表 13，正挟两殿角柱间距 3 尺，若正挟两殿不共山墙、不共角柱，这个柱间距是合理的，因为柱径通常 1 尺以上，两殿铺作必然会相犯，舍去相犯部分，3 尺间距须保证主要结构的完整。此时两殿檐柱高差 48 小寸，基本容纳 44 小寸的铺作高，若檐椽和瓦作与普拍枋冲突，也不会影响过大，可适当调整构件。其他各项参数亦可调整，若强调正殿与挟殿高差 3.5 尺，挟殿使用的脊刹高些，能达到正殿高 35 尺，挟殿高 31.5 尺，东西宽 95 尺，南北进深 38 尺。

		单位：尺		
		各部尺寸	柱头面阔	合计
右三间	出际	3	26	29
	次间	8		
	明间	10		
	次间	8		
角柱心距		3		
中三间	次间	10	31	37
	明间	11		
	次间	10		
角柱心距		3		
右三间	次间	8	26	29
	明间	10		
	次间	8		
	出际	3		
合计		95		95

如图 25，此为正挟两殿不共山墙，不共柱的样式。可调整为共山墙、共山柱的样式。为减少两殿相犯部分，需要进一步调整两殿柱的高差。如图 21，挟殿阑额入正殿柱，即使有挟殿山柱，也是紧贴正殿山柱。如果这样，需要进一步调整两殿瓦作，以符合高差 3.5 尺。

以上类似玉泉东岳庙模式是否就是原状态，不得而知，因为原构无存，但可算做一种合理模式。这种模式通过正挟两殿檐柱高差，合理布置了正挟两殿铺作层和檐飞瓦作，结构核心是调节两殿柱的高差。

查看宋金界画 [17]，参考周妍和李路珂两位先生的文章 [9]，实现方式是挟殿减少架道数或减少挟殿进深尺寸。在北马玉皇庙大殿和平顺回龙寺大殿之外，应当有一种更小进深的建筑类型做为挟殿。

2.3 挟殿长治北石槽三峻庙西配殿样式

这种模式开间和进深间如表 14，如图 26、27、28、29。后殿采用图 25 中后殿形式，通进深 328 小寸，足材 10 小寸，采用四铺作，铺作出跳 16 小寸，铺作高 44 小寸，前后撩檐搏心距 360 小寸。进深间与架道不对应，通过平梁出跳调整架道划分。挟殿进深同北石槽三峻庙西配殿，通进深 264 小寸，使用足材 8 小寸，采用四铺作，铺作出跳 12 小寸，铺作高 36 小寸，前后撩檐搏距 288 小寸。挟殿柱高同北石槽西配殿，设定为 126 小寸，较后殿 148 小寸低 22 小寸。挟殿撩檐搏高 162 小寸，较后殿 192 小寸低了 30 小寸。挟殿屋举设为 90 小寸合 7.5 尺，脊搏高 252 小寸合 21 尺，较正殿 25 尺低 4 尺。

图 26 挟殿长治北石槽西配殿样式

图27 汤王庙后殿并挟殿（北石槽西配殿样式）复原正视示意图

单位：小寸

图28 后殿并挟殿（北石槽西配殿）复原侧视示意图

单位：小寸

表14 正殿四铺作、挟殿北石槽西配殿样式的进深划分						
		柱头间划分		架道划分		
		小寸	寸		小寸	寸
正殿进深分配	前次间	96	80	前檐步	96	80
	前半心间	68	56.667	前脊步	84	70
	后半心间	68	56.667	后脊步	84	70
	后次间	96	80	后檐步	96	80
	通进深	328	273.333			
	四铺作外跳	16	13.333			
	前后撩檐心距	360	300	总步长	360	300
		柱头间划分		架道划分		
		小寸	寸		小寸	寸
挟殿进深分配	前次间	66	55	前檐步	78	65
	前半心间	66	55	前脊步	66	55
	后半心间	66	55	后脊步	66	55
	后次间	66	55	后檐步	78	65
	通进深	264	220			
	铺作外跳	12	10			
	前后撩檐心距	288	240	总步长	288	240

表14-1 间广划分

		小寸	尺	合计
右三间	出际	48	4	30
	次间	102	8.5	
	明间	108	9	
	次间	102	8.5	
角柱心距		36	3	35
中三间	次间	114	9.5	
	明间	120	10	
	次间	114	9.5	
角柱心距		36	3	30
右三间	次间	102	8.5	
	明间	108	9	
	次间	102	8.5	
	出际	48	4	
合计		1140	95	95

图 29 汤王庙后殿并挟殿（北石槽西配殿样式）复原效果示意图

从图 26 至 29 的效果看，殿间留 36 小寸间隙，两殿山面铺作基本完整，冲突相犯之处不多，檐瓦冲突之处也可调整。

六、小结

根据西上坊成汤庙碑文记载的情况，“后殿并挟殿广九丈五尺，深三丈八尺，中高三丈五尺，左右减十之一”，对后殿并挟殿进行了复原。在此过程中梳理了平顺回龙寺大殿、陵川北马玉皇庙大殿，晋城(南村)二仙庙正殿、长治北石槽三峻庙西配殿等实例。梳理以下结论或假设规律。

1、金代小体量建筑存在一种框架样式，南北占地约 38 尺，其撩檐搏距约 3 丈。实例是平顺回龙寺和陵川北马玉皇庙。

2、元代小体量建筑有一种样式是长治北石槽三峻庙西配殿，前后柱间进深 22 尺，前后撩檐搏距 24 尺。此样式可能金代便流行。

3、金代小体量建筑还有一种样式是柱头进深 16.5 尺，以二郎庙戏台和炎帝中庙的太子殿为代表的歇山舞楼式建筑，以 16.5 尺柱头进深的悬山建筑也是常用样式。

4、金代小体量建筑有一种样式。面阔三间 22 尺，通进深 18.5 尺，前后撩檐搏距 236 小寸，东西占地 28 尺，南北占地约 26 尺。实例是晋城小南村二仙庙的挟殿。

5、假设。存在一种简易计算规则，实际使用时随宜调整。用材虽宽泛，但发现大致有三种，足材 12 小寸、10 小寸、8 小寸，材宽随宜变化，如表 15。与之对应铺作高为铺作数乘足材+一个普拍枋。如足材 12 小寸，五铺作高是 66 小寸合 55 寸，铺作出跳 32 小寸。足材 10 小寸时，四铺作高是 44 小寸，出跳 16 小寸，五铺作高 54 小寸，出跳 28 小寸。足材 8 小寸时，四铺作高 36 小寸，出跳 12 小寸，五铺作高 44 小寸，出跳 20 小寸。

					单位：小寸
五铺作			四铺作		备注
足材	铺作高	出跳	铺作高	出跳	材宽
12	66	32	54	18	随宜变化
10	54	28	44	16	
8	44	20	36	12	

6、假设。存在一种**简易计算规则**，营造时随宜变化。撩檐搏距3丈时，使用五铺作，铺作高约5尺，檐柱1丈，屋举9尺，大木通高24尺。使用四铺作时，铺作高4尺，檐柱9尺，屋举8尺，大木通高21尺。两种算法的撩檐搏高与脊搏高的比例是黄金分割比例。这种算法只能停留在假设阶段，因为实例并不多见，现只有晋城二仙庙正殿、平顺回龙寺大殿与此规则相关。实际营造时柱高、撩檐搏高、脊搏高往往与通面阔、间广、进深相关，实际营造时遇到的需求往往更复杂，匠人必须随机应变。但是不排除某一时期，在某一匠作流派中曾经用过这种参考规则，关注撩檐搏高与脊搏高的比例，其他部分随宜变化。

7、据长子成汤庙碑文、实例和假设规律，进行了后殿和挟殿的复原，汇总如表16。有后殿悬山和后殿歇山两个大类，又分析了挟殿样式，以及挟殿与后殿如何相接。在此基础上不排除还有其他方案。但能证明碑文描述的后殿并挟殿是真实的，其参数是“后殿并挟殿广九丈五尺，深三丈八尺，中高三丈五尺，左右减十之一”。

样式		图示	拟合情况	备注
后殿歇山样式	三歇山殿各自独立并排	图15三歇山殿并立样式	可将三殿间距稍加大，殿间用矮廊连接，样式漂亮，但超出95尺的宽度。	歇山殿与挟殿组合，费用较高，殿宇精巧。此庙宇是为迎神赛社，重点在正殿之前的区域，后殿的精美繁复不是甲方需求。暂且先排除这种样式。
	后殿是歇山挟殿是独立悬山（晋城南村二仙庙正殿并挟殿样式）	图19 图20	三殿总宽100尺，略超出95尺。通高可拟合为35尺，前后占地也可拟合为38尺，挟屋的大木作高18尺，估算通高要小于31.5尺。总体比较，与西上坊成汤庙有极高的相似性。	
	悬山挟殿与歇山后殿檐口一体相接（类似玉泉东岳庙样式）	图21 玉泉东岳庙样式	要合理布列柱网，两殿通进深相同，还是挟殿通进深缩小，或是挟殿直接减少架道。两殿的角柱铺作如何做到不冲突，后殿与挟殿是否可以共用山面柱，两殿的檐柱高差设计为多少，两殿角柱之间留多少距离。正挟屋面交接做好天沟。处理好以上问题，可实现，宽95尺，深38尺，后殿高35尺，挟殿高31.5尺。也可挟殿外侧做歇山样式，挟殿内侧与后殿檐口一体相接。	
后殿悬山样式	三坐悬山殿相互独立	表11 表12, 图22	三坐悬山殿相互独立，各自结构独立，易实现碑文记录的宽95尺，深38尺，后殿高35尺，挟殿高31.5尺。需要协调处理好各间广、进深、柱高、檐高、通高、铺作、用材等这些参数。文中试图找到一种正殿五铺作、挟殿四铺作的规格样式，但与碑文中后殿和挟殿的不符合。	三坐悬山殿相互独立，互不相犯，结构简洁。
	三坐悬山殿实际相交建筑进深相同（类玉泉东岳庙形式）	表13, 图25	此方案，正挟两殿进深相同，两殿角柱间距3尺，两殿檐柱高差48小	此两方案殿间距3尺，没考虑两殿共柱情况，两殿共柱时要合理安排布列柱上各结构。
	三坐悬山殿实际相交，挟殿进深小于正殿（挟殿长治北石槽三峻庙西配殿样式）	表14, 图26-29	此方案，挟殿进深小于后殿，能符合碑文表述。	

8、空间组合与建筑组合。参考宋金界画**[17]**，许多正殿并挟屋的内部空间是相通的，正殿与挟殿的组合不仅是建筑组合，内部空间也组合为一体。显然这些界画展现的都是达官贵人的生活场景，界画中的工字殿、行廊、殿宇、挟屋是将各建筑组合起来，内部空间也组合为一体，形成不同的活动空间，是为这些人的生活起居设定。但做为民间信仰的庙宇，应与此不所不同，民间庙宇是酬神赛社而设，各殿都是神居，神居内神像固定，不需要各殿贯通。庙院内主殿及两侧廊庑都设前廊，前廊是重要的祭拜空间，前廊也可方便信众行走往来。所以这类庙宇中所有单体建筑组合内部应不相通，依靠前廊及合院内场地将各殿空间组合起来，各殿合院的空地才是庙宇的主要活动地场地。如此表16的各方案都需要设置前廊。

9、碑文明确记载，后殿与挟殿确曾存在，然其具体尺寸与形制已难以确知。诚然，上述复原方案与推导难免挂一漏万，尚存诸多疑问，有待更多资料与同类遗构的深入分析。即便最终的复原难以完全实现，这一探索过程仍有助于我们触及古人的设计理念与营造思想，进而探寻其建造之本真。

10、如今，西上坊村外的高岗之上，仅存一座正殿与一通石碑。这里曾是周边数村的信仰中心和神圣之地，承载着深厚的历史文化与精湛的营造技艺。面对这份遗产，今人自有必要回望历史，去理解那些凝聚于砖石木构之间的技术与思想。

注释

- 1、徐怡涛，王书林，彭明浩著.山西长子成汤庙.天津：天津大学出版社,2016.09.
- 2、徐怡涛.山西平顺回龙寺测绘调研报告[J].文物,2003,(04):52-60+1.DOI:CNKI:SUN:WENW.0.2003-04-007.
- 3、xu, . xiaogang . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Xishangfang Chengtang Temple Hall(西上坊成汤庙大殿). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17519749>
- 4、xiaogang,X.(2025,February18).中国古代建筑模数—华严寺上寺大雄宝殿 AncientChineseArchitecturalModulus-DaxiongBaodian(MainHall)ofShangsi(UpperTemple)inHuayanTemple.https://doi.org/10.31219/osf.io/yzp4_v1
- 5、刘畅.山西北马玉皇庙.天津：天津大学出版社,2016.09.6、
- 6、[1]王贵祥-,贺从容女,-,廖慧农女.中国建筑测绘十年:2000-2010:清华大学建筑学院测绘图集[M].清华大学出版社,2011.
- 7、吴静品.长治北石槽三峻庙西配殿构造浅析[J].古建园林技术,2002,(第3期).
- 8、X.AncientChineseArchitecturalModulus-MainHalloftheErxianTempleatJincheng.Preprints2025,2025011994.<https://doi.org/10.20944/preprints202501.1994.v1>
- 9、周妍,李路珂.两宋时期建筑形体组合中的挟屋初探[J].建筑史学刊,2024,5(03):136-152.DOI:CNKI:SUN:JZXK.0.2024-03-010.
- 10、xu, . xiaogang . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : A Comparative Study of the Wuting (Dance Pavilion) in Gaoping Erlang Temple and Guzhong Temple (高平二郎庙和古中庙两座舞亭对比研究). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17317814>
- 11、山西重德古建筑规划设计院有限公司.晋城二仙庙修缮工程竣工报告.[M].北岳文艺出版社,2019:1-126.
- 12、地方祠庙中的前廊空间：晋城二仙庙宋代大殿原始格局分析，P298
- 13、徐怡涛：《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》，北京大学考古文博学院博士论文，2003年。
- 14、吕舟，郑宇，姜铮.晋城二仙庙小木作帐龕调查研究报告[M].北京：科学出版社，2017.p207
- 15、宋燕鹏."社"抑或"村"——碑刻所见宋金晋东南地区民间祭祀组织形式初探[J].河北学刊，2019(1):192-200.
- 16、刘畅，李振远，陈鑫.西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析[C]//建筑史(第48辑).北京：中国建筑工业出版社，2022
- 17、卢辅圣.中国山水画通鉴 11 界画楼阁.上海:上海书画出版社,2006.06.